

АДАПТАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ (АМКО) К КИТАЙСКОЙ УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ

Кравцов Геннадий Григорьевич

Директор,

Научно-исследовательский центр «Прикладная статистика»,

Рязань, Россия

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Кравцова Алёна Геннадьевна - ИТ- специалист,

Научно-исследовательский центр «Прикладная статистика»,

(Волгоградский филиал)

Волгоград, Россия

E-mail: inapstat@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2462-1924>

Серов Матвей Денисович

Куратор проекта АМКО в КНР

Чанчунь, Китай

E-mail: inapstat@mail.ru

Аннотация. Статья рассматривает адаптацию Аналитического метода контроля образования (АМКО) для сравнительного анализа российских и китайских учебных систем. В основе подхода - изучение взаимосвязей между различными метриками учебного процесса и их оценка в единой системе измерений. Особое внимание уделено особенностям китайской образовательной системы и адаптации исследований к её требованиям. Метод позволяет оценить не только конечные результаты обучения, но и влияние на них всех факторов учебного процесса.

Ключевые слова: аналитический метод контроля образования, сравнительная педагогика, оценка качества обучения, российско-китайские образовательные системы, цифровая образовательная аналитика.

ADAPTATION OF THE ANALYTICAL METHOD FOR EDUCATION QUALITY CONTROL (AMKO) TO THE CHINESE EDUCATIONAL MODEL

Gennady G. Kravtsov

Director,
Research Center "Applied Statistics",
Ryazan, Russia

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Alena G. Kravtsova

IT Specialist,
Research Center "Applied Statistics",
(Volgograd Branch)
Volgograd, Russia

E-mail: inapstat@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2462-1924>

Matvey D. Serov

AMKO Project Coordinator for China
Changchun, China

E-mail: inapstat@mail.ru

Abstract. *The article examines the adaptation of the Analytical Method of Education Control (AMEC) for comparative analysis of Russian and Chinese educational systems. The approach focuses on analyzing correlations between diverse learning process metrics and assessing them within a unified measurement framework. Particular emphasis is placed on the unique characteristics of China's education system and the customization of research protocols to accommodate its requirements. AMEC enables evaluation of both final learning outcomes and the cumulative impact of all instructional process factors.*

Keywords: *analytical method of education quality control, comparative pedagogy, learning quality assessment, Russian-Chinese education systems, digital educational analytics.*

1. Введение

Развитие общества и технологий ставит перед школой новые задачи, для решения которых требуются улучшенные методы проверки качества обучения. Традиционные системы мониторинга, включая ЕГЭ, НИКО [14] НСУР [10] и международные исследования (PISA [13], TALIS [18]) посвящены преимущественно результатам, а не процессу обучения. В связи с чем особую актуальность приобретает разработка комплексных методик, способных оценивать образовательную эффективность с учётом множества взаимосвязанных параметров.

Именно эти методологические пробелы призван заполнить аналитический метод контроля образования (АМКО), предлагающий принципиально иной подход – формализацию учебного процесса через систему взаимосвязанных математических зависимостей [3, 4]. Особое значение исследование приобретает в контексте сравнительного анализа национальных систем образования. Предлагаемая работа призвана адаптировать возможности АМКО для межкультурного анализа, открывает новые перспективы для создания международных стандартов образовательной аналитики.

Современные вызовы образовательных систем требуют перехода от субъективных оценочных методов к точным аналитическим инструментам. Традиционные подходы, основанные на психометрических опросниках и вариативных проверочных работах [7, 8, 9], не обеспечивают достаточную объективность и сопоставимость данных. В условиях внедрения искусственного интеллекта в педагогику возникает необходимость в математически обоснованной методологии контроля образовательных процессов.

АМКО предлагает комплексную динамическую модель оценки образовательного процесса. Созданы унифицированная система единиц измерения, формализация учебных зависимостей и создание цифровой базы данных для машинного обучения. Целью данной работы является адаптация АМКО к образовательной модели Китая, известной своей строгой

стандартизацией, масштабными оценочными системами (например, Gaokao) и активным внедрением технологий EdTech [1, 6, 17, 21].

Методология АМКО

Формирование АМКО началось в 1995 году в ходе образовательных исследований, проведённых НИЦ «Прикладная статистика» при поддержке Министерства образования РФ [12], совместно с управлением образования Рязани. В период с 1995 по 2005 год была создана первая база данных школ Железнодорожного района Рязани, ставшая основой для последующего развития системы. На её основе сформировались городская образовательная база Рязани, и области, окружная Юго-Восточного округа Москвы и других структур. На всех этапах развития АМКО сохранялась преемственность методологических принципов при постоянном совершенствовании программного обеспечения и методов обработки данных.

В настоящее время система АМКО состоит из: программы сбора первичной информации, блока её обработки и разветвлённого механизма подачи итоговых результатов, начиная от базы данных до готовых автоматически генерируемых видеопрезентаций (рис. 1) [5].

Рисунок 1. Блок схема структуры АМКО

В основе аналитического метода контроля образования (АМКО) лежит принцип математического описания учебного процесса, при котором уровень знаний учащихся определяется как функция совокупности взаимосвязанных образовательных параметров выраженных в единой 20-балльной абсолютной шкале АМКО (Кравцов Г. Г. [ORCID: 0009-0000-3405-1461], что обеспечивает сопоставимость данных [3].

В качестве примера приведём нахождение влияния домашней нагрузки на знания традиционным методом и АМКО (данные сгруппированы по значению нагрузки) для физики в 10 классах (N=1653) (рис.2).

Рисунок 2. Зависимость «домашняя нагрузка» - «знания», полученная традиционным методом ($r=-0.0205$) и АМКО ($r=0.917$)

Графики демонстрируют преимущество предлагаемого метода, который позволяет математически корректно описать образовательный процесс. В то время как традиционный метод оказывается бессильным.

Привычные образовательные метрики (баллы, проценты, временные показатели) фрагментированы и не позволяют применять единый математический аппарат для анализа. В АМКО предложена универсальная абсолютная шкала, преодолевающая эту проблему через аксиоматические понятия (точки отсчёта):

- Среднестатистический учащийся/преподаватель/класс/школа и т.д. – эталонные единицы, чьи учебные показатели соответствуют общероссийским среднестатистическим значениям за период 1995-2005 годов
- 20-балльную абсолютную шкалу, где:
 - 10 баллов – среднестатистическое значение (базовая точка отсчёта);
 - 0 баллов – минимальный показатель;
 - 20 баллов – максимальный зафиксированный результат.

Шкала интегрирует множество разнородных параметров (успеваемость, нагрузку, интерес и т.д.) в единую систему, позволяя сопоставлять данные между предметами и возрастными группами. В её основе – упомянутая база.

Ключевое отличие метода от традиционных подходов заключается в том, что оценка знаний выводится не через промежуточные или итоговые

контрольные результаты, а как динамическая функция множества образовательных факторов в том числе и уровня развития школьников. Это позволяет определять объективный уровень знаний независимо от субъективности их оценки. Разность между объективной и субъективной оценкой знаний отражает расчётный параметр - *строгость оценки знаний* преподавателей, школ или алгоритмов проверки.

Важнейшей особенностью метода является стремление к оптимизации сочетания параметров, а не стремление их к экстремальным значениям. В АМКО качество образования достигается благодаря сбалансированному взаимодействию всех компонентов системы.

Такой подход создаёт основу для принципиально новой системы мониторинга, где эффективность педагогической деятельности и работы образовательных организаций получает точное числовое выражение.

Таким образом, АМКО переводит педагогический мониторинг в область точной количественной аналитики, сохраняя при этом гибкость для адаптации к различным образовательным системам, включая китайскую модель. Метод особенно ценен тем, что позволяет перейти от субъективных оценок к объективным показателям, пригодным для машинной обработки и прогнозирования.

Результаты исследований формируют образовательную базу данных, представляющую собой универсальный инструмент для анализа учебного процесса на всех уровнях — от индивидуальных показателей обучающихся до системных изменений в образовании. Она обеспечивает исследователей более чем сотней встроенных отчётов, охватывающих ключевые аспекты образовательной деятельности.

Гибкость системы позволяет пользователям с доступом к её внутреннему функционалу самостоятельно разрабатывать шаблоны отчётов, адаптированные под конкретные задачи научно-исследовательской работы. Это открывает широкие возможности для углублённого анализа данных, выявления закономерностей и принятия обоснованных решений в сфере образования.

Таким образом, образовательная база данных не только упрощает детализацию обработки информации, но и служит мощным инструментом для академических и прикладных исследований в педагогике, управлении образованием и смежных областях (рис. 3).

Рисунок 3. Интерфейс формы «преподаватели» образовательной базы данных в процессе работы

На сегодняшний день она содержит почти 90000 записи профессиональных показателей преподавателей и 219018 комплектов образовательных параметров учащихся. С учётом записей для всех предметов общий объём данных достигает 2,5 миллионов единиц информации. Начальные исследования 1995-2005 годов, содержащиеся в базе, формируют эталонный массив данных для калибровки системы.

Адаптация АМКО к китайской образовательной системе

Новый этап развития АМКО связан с его международной адаптацией. На следующий учебный год запланированы пилотные исследования в Китайской Народной Республике, направленные на адаптацию российского варианта методики к особенностям китайской образовательной системы. В этой работе будут задействованы существующие межвузовские партнёрства между Россией

и Китае, что позволит обеспечить научную обоснованность модификаций методики с учётом культурных и организационных различий двух стран.

Разработанный алгоритм АМКО, успешно апробированный в российской системе образования, требует адаптации для применения в китайских образовательных реалиях. Обе системы обладают значительным сходством: классно-урочная структура, сопоставимые предметные области (математика, естественные и гуманитарные науки, языки) и аналогичная продолжительность уроков (40-45 минут). Эти общие черты создают основу для переноса методологии АМКО. Ключевые условия применения метода остаются неизменными: фиксированный набор учебных дисциплин, классная форма организации обучения, сочетание аудиторных и домашних занятий. Сравнительный анализ будет включать как статистическое сопоставление показателей, так и моделирование образовательных процессов с учётом национальных особенностей. Это позволит оценить эффективность АМКО в условиях китайской системы образования и выявить оптимальные пути её интеграции.

Однако существующие различия требуют модификации подхода: более жёсткая регламентация учебного процесса в КНР, иное распределение учебной нагрузки, ограничения на публикацию результатов. Особое внимание при адаптации следует уделить нормативным ограничениям, связанным с конфиденциальностью образовательных данных.

При адаптации АМКО к китайской системе образования принципиальное значение приобретает форма подачи итоговых данных. В отличие от российской практики, где допустима персонализация данных, китайская образовательная модель требует особого подхода к подаче результатов. Культурные и нормативные особенности КНР требуют деперсонализации данных на всех этапах работы - от сбора информации до представления выводов (рис.4).

Рисунок 4. Вводная информация, предшествующая сбору исходных данных, гарантирующая деперсонализацию данных

Это касается как анкетирования участников образовательного процесса, так и последующую публикацию аналитических материалов.

Методика АМКО требует модификации алгоритмов обработки и визуализации данных. Она не затрагивает ядро методики, но требует существенной переработки интерфейсной части системы и процедур работы с данными.

Предлагаемая адаптация методики АМКО для китайской системы образования включает специальные механизмы защиты персональных данных, соответствующие местным нормативным требованиям. Ключевой особенностью является система самоидентификации учащихся через индивидуальные коды, которые генерируются и известны только самим участникам тестирования. Такой подход обеспечивает полную анонимность при сохранении возможности отслеживания индивидуальной динамики успеваемости.

Для преподавателей результаты формируются по предметно без указания персональных данных педагогов (рис. 5).

你平均每节课的预习时间是多少分钟？

数学	0	10	20	30	40	60	90及以上	40分
物理	0	10	20	30	40	60	90及以上	30分
化学	0	10	20	30	40	60	90及以上	30分
历史	0	10	20	30	40	60	90及以上	10分
生物	0	10	20	30	40	60	90及以上	10分
外语	0	10	20	30	40	60	90及以上	

00:23

Рисунок 5. Интерфейс программы ввода данных

Аналитическая отчётность формируется по дисциплинам, а не по фамилиям учителей, что соответствует принципам конфиденциальности, принятым в китайской образовательной системе. При этом сохраняется возможность проведения полноценного предметного анализа и выявления закономерностей учебного процесса. Такой подход позволяет соблюсти все нормативные требования КНР к защите персональных данных.

Другой вопрос, требующий решения - сопоставление оценочных систем двух стран. Существуют различия в подходе к измерению учебных достижений. Российская 5-балльная шкала (2-5 баллов) и 5-балльная китайская отражают не только методические, но и культурные особенности образовательных традиций. В некоторых школах используется 100-балльная шкала для оценки знаний, где 60 баллов считается проходным минимумом. Основное различие такой шкалы заключается в степени детализации оценивания. Российская система предлагает укрупнённую шкалу, где каждый балл имеет широкий диапазон интерпретации. Китайская модель обеспечивает расширенную дифференциацию результатов благодаря 100-балльной градации. При этом китайская шкала демонстрирует более жёсткие требования.

Для обеспечения сопоставимости данных в рамках АМКО необходима разработка алгоритмы преобразования всех систем и приведение их в единую в 20-балльную шкалу, что является одной из задач исследований. Это позволит создать единую метрику для анализа

Данное исследование рассматривает сопоставление оценочных систем КНР и России как важную, но далеко не единственную задачу исследований. Основная научная ценность работы заключается в разработке универсальных метрик АМКО, позволяющих нивелировать культурные и профессиональные различия двух систем.

Полученные результаты позволят не только сопоставить академические достижения учащихся, но и заложат основу для более глубокого сравнительного анализа двух систем. Их сравнение имеет важное практическое значение, оно обеспечит методологическую основу для корректного сопоставления образовательных результатов и последующей адаптации методики АМКО к китайской системе.

Важно подчеркнуть, что изучение оценочных систем представляет собой лишь первый этап комплексного исследования, создающий методическую базу для последующего сравнения других параметров образовательного процесса в рамках адаптации АМКО к китайской системе.

Заключение

Адаптация АМКО представляет значительный научный и практический потенциал для сравнительного анализа, а возможно и объединения на уровне баз данных российской, китайской и других [2, 11] систем образования.

Перспективы дальнейшего развития заключается в валидации методики на расширенной выборке учебных заведений, разработке специализированного программного обеспечения для автоматизированного анализа, создании межкультурных образовательных стандартов, формировании единой интеллектуальной базы данных, интеграция с системами искусственного интеллекта для прогностической аналитики [15].

Полученные результаты открывают новые возможности для оптимизации учебных нагрузок, совершенствования педагогических методик, а также развития международного сотрудничества в области образования

Исследование представляет ценность для широкого круга специалистов - от педагогов-практиков до разработчиков образовательной политики. Дальнейшая работа в этом направлении может способствовать созданию более эффективных и сбалансированных систем обучения, внедрению цифровых технологий в методы мониторинга образования и растущего запроса на объективные методы оценивания учебного процесса.

Литература

1. Гаврюшина Е.Д. Сравнительный анализ систем образования в Российской Федерации и Китайской Народной Республике // Горизонты гуманитарного знания. 2020. № 3. С. 71-79.
2. Качество образования в Республике Казахстан. 2021. URL: <https://ranking.kz/reviews/other/kachestvo-obrazovaniya-v-respublike-kazahstan-2021.html> (дата обращения: 05.07.2025).
3. Кравцов Г. Введение в аналитический метод контроля образования (АМКО): от математической аналитики учебного процесса к стандартизированной образовательной базе данных // НИЦ «Прикладная статистика». 2025. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16791743>
4. Кравцов Г.Г. Аналитические методы контроля образования как основа образовательной базы данных // Universum: психология и образование. 2025. № 1(127). DOI: 10.32743/UniPsy.2025.127.1.19073
5. Кравцова А.Г., Шамилов А.И. Автоматизация генерации видеопрезентаций в аналитическом методе контроля образования. 2025. DOI: 10.24412/2712-8849-2025-687-947-954

6. Ло Ваньци, Болотова Е.Л. Сравнение некоторых элементов системы образования в Китае и России // Наука и школа. 2018. № 1. С. 9-13.
7. Лункина М.В., Гордеева Т.О., Дирюгина Е.Г., Пшеничнюк Д.В. Качество преподавания как предиктор учебной вовлеченности, благополучия и успеваемости школьников // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2023. Т. 20, № 3. С. 628-649. DOI: 10.22363/2313-1683-2023-20-3-628-649
8. Моросанова В.И., Бондаренко И.Н., Фомина Т.Г. Создание русскоязычной версии опросника проявлений психологического благополучия (ППБП) для подростков // Вопросы психологии. 2018. № 4. С. 103-109.
9. Моросанова В.И., Фомина Т.Г., Филиппова Е.В. Осознанная саморегуляция, школьная вовлеченность, качество преподавания как ресурсы субъективного благополучия и успеваемости обучающихся // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2025. Т. 48, № 1. С. 55-77. DOI: 10.11621/LPJ-25-03
10. Национальная система учительского роста (НСУР). URL: <https://xn--h1albh.xn--p1ai/nacionalnaya-sistema-uchitelskogo-rosta-nsur/> (дата обращения: 05.07.2025).
11. Об утверждении Правил формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания, обеспечения информационной безопасности информационных систем "Национальная образовательная база данных": приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 09.08.2022 № 354 (в ред. от 05.08.2025).
12. О проведении эксперимента по созданию образовательного банка данных в г. Рязани: акт министерств и ведомств от 12.10.1995 № 895/15-25.
13. PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). URL: <https://fioco.ru/PISA> (дата обращения: 05.07.2025).

14. Региональный центр обработки информации и оценки качества образования.
URL: <http://burinko.ru/plugins/content/content.php?list.2> (дата обращения: 05.07.2025).
15. Садыкова А.Р., Левченко И.В. Искусственный интеллект как компонент инновационного содержания общего образования: анализ мирового опыта и отечественные перспективы // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2020. С. 201-209. DOI: 10.22363/2312-8631-2020-17-3-201-209
16. Скворцова Е.Е. Интерпретация показателей цифровизации российской системы общего образования // Народонаселение. 2023. Т. 2, № 2. С. 102-113. DOI: 10.19181/population.2023.26.2.9
17. Ся Линь. Comparative analysis of postgraduate education in Russia and China // Magister Dixit. 2013. № 4. С. 393-405.
18. TALIS. URL: <https://fioco.ru/Talis-18-results-2> (дата обращения: 05.07.2025).
19. Торгашова А.С. Сравнительный анализ систем образования в России и Китае // European research. Пенза: Наука и Просвещение, 2020. С. 75-78.
20. Хозе Е.Г. Виртуальная реальность и образование // Современная зарубежная психология. 2021. Т. 10, № 3. С. 68-78. DOI: 10.17759/jmfp.2021000002
21. Чжэн Лэй. Сравнительный анализ системы образования Китая и России // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 4А. С. 103-110. DOI: 10.34670/AR.2022.64.72.012